

МЕТОДИКА АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ И АЛГОРИТМ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОИСКА ПРЕСНЫХ ВОД

Зулфукоров Абумуслим Аббос угли¹

Жураев Музаффар Рахматович²

¹Институт гидрогеологии и инженерной геологии при Университета
Геологических Наук. Узбекистан

²Университет Геологических Наук при Госкомгеология РУз,
E-mail: juraevm@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7310556>

Аннотация. В тезисы изложена методика анализа результатов и алгоритм исследования поиска пресных вод. Он включает перечень задач, которые необходимо решить в процессе исследований.

Ключевая слова: методы сейсморазведки, электроразведки, геофизические исследования скважин, бурение скважин, коэффициент проводимости.

Алгоритм изучения и поиска питьевых вод приведён на рис 1.

Он включает перечень задач, которые необходимо решить в процессе исследований [1]:

- установление геолого-структурного и тектонического строения перспективных территорий;
- уточнение геологическое строения исследуемых участков;
- уточнение основных гидрогеологических, гидродинамических и гидрогеохимических показателей подземных вод на основных водоносных горизонтах;
- уточнение основных геофизических показателей на гидрогеологических разрезах;
- составление геолого-гидрогеологических разрезов.

Оценку возможностей комплекса методов геофизики и результатов геолого-разведочных работ, составляют следующие виды:

Комплексные геофизические методы

- методы сейсморазведки (ОГТ) и электроразведки (ВЭЗ), на основе которых будут установлены геолого-структурное и тектоническое строения перспективных участков;
- геофизические исследования скважин (ГИС) определяют коллекторские свойства водовмещающих пород, т.е. на основе результатов следующих параметров: КС(рк), рк/γ, ПС, Рп, укар.

Геолого-разведочные работы дают возможность определить следующие данные по месторождениям:

- бурение скважин – выделить эффективные мощности на основе литологического состав водовмещающих пород;

Рис. 1. Алгоритм изучения и поиска пресных вод

- на основе количественного опробования скважин – выявляются удельный дебит, коэффициент проводимости и коэффициент фильтрации водовмещающих пород опробованного интервала;

- лабораторный анализ воды из скважин – даёт возможность уточнить химической состав вод, концентрацию водорода, минерализацию и концентрацию сероводорода воды опробованного интервала.

На этом первом этапе будут проанализованы выявленные гидрогеологические показатели и геофизические параметры и установлены связи между геофизическими и гидрогеологическими показателями[2].

На втором этапе, в результате сопоставление анализа и обобщение всех полученных геофизических параметров и гидрогеологических показателей, будет составлена физико-геологическая модель для изучаемого объекта. Составленной моделью можно воспользоваться при поиске перспективной площади распространения пресных вод в аналогичной геологической ситуации.

На третьем этапе будут составлены специализированные аналитические разрезы и карты, на основе выявленных зависимостей между геофизическими параметрами и гидрогеологическими показателями. Составленные разрезы будут отражать фильтрационные свойства водовмещающих пород, минерализацию воды и контур распространения пресных вод на каждый продуктивный водоносный горизонт.

На четвертом этапе будет составлена синтетическая прогнозная карта перспективных участков пресных подземных вод. На этой карте будет изображено геологическое и геолого-структурное строение площадей, контур формирования и распространения пресных подземных вод, т.е. перспективные участки пресных вод, водопроницаемые участки и места заложения проектируемых скважин в перспективе.

Литературы:

1. Мелькановицкий И.М., Ряполова В.А., Хордикайнен М.А. Методика геофизических исследований при поисках и разведке месторождений пресных вод / Под ред. А.А.Огильви. - М.: Недра, 1982. - 239 с.
2. Зинченко В.С. Петрофизические основы гидрогеологической и инженерно-геологической интерпретации геофизических данных: Учебное пособие для студентов вузов. - М.-Тверь: Изд-во АИС, 2005. - 392 с.

